

Список литературы:

1. Andreu R. R. Springinsfeld V. J. Método de Bandurria: Origen, Vigencia y Modalidad de uso en Chile. – Santiago de Chile: Edición del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación de Chile, 1996.
2. Perandones M. Baldomero Cateura: biografía y aportaciones musicales: la mandolina española y el pedalier sistema Cateura. Режим доступа: www.academia.edu/13187672/Baldomero_Cateura_bio-graf%C3%ADa_y_aportaciones_musicales_la_mandolina_espa%C3%B1ola_y_el_pedalier_sistema_Cateura. Дата обращения: октябрь 2022.
3. RealAcademiaEspañola. Diccionario de la lengua española (22.^a ed.). – Madrid, España: Autor, 2001.
4. Sachs C. Real-Lexikon der Musikinstrumente. – Berlin: Julios Bard, 1913.
5. Sparks P. The Classical Mandolin. – Oxford: Oxford University Press. 1995.
6. Tyler J., Sparks P. The Early Mandolin, The Mandolino and The Neapolitan Mandoline. – Oxford: Oxford University Press, 1989.
7. Wilden-Hüsgen, M. Die Geschichte der Mandolina, Lauten/Kleinlauten, Barockmandoline, Mailänder Mandoline, Neapolitanische Mandoline (Trabajo inédito para estudiantes de mandolina del departamento de Wuppertal del semestre de verano). – Colonia: Musikhochschule de Colonia, 1992.

VOICE OF SENESINO (FRANCESCO BERNARDI): EYEWITNESS ACCOUNTS**Tian Yang**

Saint-Petersburg State University of Culture
Russian Federation
191186, 2, Palace emb., St. Petersburg
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409664>

ГОЛОС СЕНЕЗИНО (ФРАНЧЕСКО БЕРНАРДИ): СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ**Тянь Ян**

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Российская Федерация
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409664>

Abstract

Francesco Bernardi (1686-1759) is the legendary castrato singer of the 18th century that left mark in musical history as Senesino. Senesino's voice was distinguished by fluidity and plasticity, and his beautiful timbre struck the listeners with depth and expressiveness. The singer had perfect intonation and showed a delicate taste in vocal embellishment. His vocal range was not wide and was defined as contralto. Senesino's repertoire featured more than a hundred operas, eighteen of which were written by George Frideric Handel. Moreover, Senesino was engaged as the primo uomo by Giovanni Bononcini, Johann Adolph Hasse, Nicola Porpora, Attilio Ariosti, Giuseppe Maria Orlandini, Antonio Caldara and Leonardo Vinci. The singer didn't only have a perfect command of vocal technique, but he also delighted the audience with incomparable artistic charisma and acting skills. Senesino's vocal virtuosity was unanimously recognized by his contemporaries, whose accounts are extremely important both for the contemporary artists and the researchers of operatic art of the 18th century. There have been preserved numerous comments and reports by music historians, publicists, vocal teachers who witnessed Senesino's performances on stage. The analysis of this rich historical material allows us to get a clear understanding of Senesino's vocal and performing style.

Аннотация

Франческо Бернарди (Francesco Bernardi) (1686–1759), легендарный певец-кастрат восемнадцатого века, остался в музыкальной истории как Сенезино (Senesino). Голос Бернарди отличался подвижностью и гибкостью, а его красивый тембр восхищал слушателей глубиной и выразительностью. Певец идеально интонировал и проявлял тонкий вкус в вокальных украшениях. Диапазон его голоса был нешироким и соответствовал диапазону контральто. В репертуаре Сенезино было более ста опер, восемнадцать из которых принадлежали Георгу Фридриху Генделю. Кроме того, специально для Сенезино были созданы главные мужские роли (*primo uomo*) в операх Джованни Бонончини, Иоганна Адольфа Хассе, Николы Порпоры, Аттілио Ариости, Джузеппе Марии Орландини, Антонио Кальдары, Леонардо Винчи. Певец не только в совершенстве владел вокальной техникой, но и восхищал публику несравненной артистической харизмой, актерским мастерством. Вокальную виртуозность Сенезино единодушно признавали современники, свидетельства которых чрезвычайно важны как для современных артистов, так и для исследователей оперного искусства XVIII века. Сохранились многочисленные комментарии музыкальных историков, пуб-

лицистов, вокальных педагогов, которые наблюдали выступления Сенезино на сцене. Анализ этого богатого исторического материала позволяет составить представление о вокально-исполнительском стиле Сенезино.

Keywords: Senesino, castrato, contralto, vocal voice, timbre, opera.

Ключевые слова: Сенезино, кастрат, контральто, вокальный голос, тембр, опера.

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия были изданы почти все оперы Георга Фридриха Генделя. Многие из них были поставлены на лучших европейских оперных сценах. В последнее время в Европе также возрождаются оперы Боноччини, Порпоры, Хассе, Винчи. Главные мужские партии в них, называемые по-итальянски *primo uomo*, сочинялись в расчете на великолепные голоса кастратов, чей талант и мастерство были главным стимулом развития оперного стиля барокко. В созвездии легендарных певцов-кастратов XVIII века имя Франческо Бернарди, известного под псевдонимом Сенезино, сияет особым светом, вдохновившим рождение целого ряда оперных шедевров. Партии, сочиненные для Сенезино, в наше время исполняют контратеноры или певицы контральто-*travesti*. Арии из репертуара Сенезино присутствуют в педагогическом вокальном репертуаре, часто звучат на концертах. Все это свидетельствует, что оперная музыка XVIII века не утратила своего очарования и является непреходящей художественной ценностью. Однако, качество ее исполнения во многом зависит от исторической информированности певца. Понимание музыкально-исторического контекста требует не только скрупулезного и вдумчивого изучения музыки, но и знаний о вокально-исполнительском стиле Сенезино.

МЕТОДИКА. Век Просвещения породил тягу к мемуарным и эпистолярным жанрам литературной деятельности. Эта тенденция коснулась и музыкантов, многие из которых дополнили свое музыкальное наследие блестящими автобиографическими очерками, а певцы оставили дидактические трактаты, лучше других источников отразившие вкусы и особенности музыкальной практики своей эпохи. Составить портрет Сенезино как певца и актера было бы невозможно без привлечения таких источников, как вокально-дидактические труды Пьетро Франческо Този и Джованни Манчини, автобиография Иоганна Иохима Кванца, исторические очерки Чарльза Бёрни, Джона Хоукинса, Роджера Пикеринга, мемуары Мэри Грэнвил Делейни, эпистолярное наследие самого Сенезино и его современников. Их свидетельства органично дополняются музыкальными материалами арий Сенезино, что составляет классический фундамент музыкально-исторического метода исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Английский историк Джон Хоукинс считал, что “у Сенезино был очень красивый и ровный голос, но довольно узкий диапазон; одни называли его меццо-сопрано, другие – контральто” [3, р. 307]. Стоит отметить, что в XVIII веке некоторые термины использовались как синонимы и были взаимозаменяемы, но позднее наделялись иным значением. Неудивительно, что одни называли голос Сенезино меццо-сопрано, другие –

контральто, а в изданиях партитур и либретто его голос обозначался как сопрано. Слово *сопрано* было универсальной высотной характеристикой, означающей любой голос с диапазоном выше тенора. Однако, оперные партии, написанные для Сенезино разными композиторами и в разные периоды его сценической карьеры, свидетельствуют, что диапазон певца соответствовал диапазону контральто (*cu – fa¹¹*), а рабочая tessitura всегда оставалась довольно высокой (*pe – pe¹¹*), причем наиболее активно применялась её нижняя половина.

Хотя голос Сенезино не отличался широким диапазоном, он производил неизгладимое впечатление своей тембровой красотой и однородностью. Немецкий флейтист и композитор Иоганн Иохим Кванц, который присутствовал на выступлениях Сенезино в Дрездене в операх Антонио Лотти “Асканио” (1718) и “Феофан” (1719), писал, что певец обладал “мощным, чистым, ровным и сладким контральтовым голосом” [7, s. 242]. Английская мемуаристка Мэри Грэнвил Делейни, сравнивая голоса Сенезино и Антонио Бернакки, считала, что у последнего тембр был “не настолько сладкий, как у Сенезино” [2, р. 184]. Характерно, что в XVIII веке тембр певцов-кастратов часто характеризовался как “сладкий”, “искренний”, “блестящий”, “естественный” и даже “сверхъестественный”, “неземной”. Эти достоинства достигались, с одной стороны, физиологическими особенностями развития организма, обусловленными кастрацией: расширение грудной клетки позволяло удерживать аномально большой объем воздуха, а приостановка роста гортани увеличивала давление на голосовые связки, что давало необычайно красивый, нежный и звонкий тембр голоса. С другой стороны, в Италии певцы-кастраты проходили долгое и систематическое обучение по руководством великолепных вокальных педагогов, имеющих сценический и композиторский опыт. Кроме того, их подготовка не прерывалась из-за ломки голоса, как у других мужских голосов, и потому заканчивалась быстрее и успешнее.

У певцов, прошедших серьезное вокальное обучение (оно длилось от пяти до восьми лет), была безукоризненная техника интонирования. Для певцов такого уровня, как Сенезино, было недопустимо фальшивое пение, и певец сам считал точное интонирование одним из важных требований вокального профессионализма. Даже когда сценические выступления Сенезино закончились, он с возмущением писал импресарио Луко Казимира Альбицци о недостойном исполнении оперы Порпоры “Камилла” в Неаполе (1740): “худшие певцы, особенно женщины, соревнуются, кто из них поет более фальшиво” [цит. по: 4, р. 146].

Наилучшим способом продемонстрировать точность интонирования были арии с оркестровым дублированием вокальной партии. Когда-то вокальная мелодия удваивалась инструментами, чтобы помогать певцу в интонировании и усиливать громкость его голоса, а в 1720 – 1740-е годы этот прием стал одним из самых ходовых в оперно-вокальной композиции. Многие порицали такую практику. Например, вокальный педагог и бывший певец Пьер Франческо Този считал её “уловкой невежества, призванной скрыть грубую неполноценность и непригодность многих певцов, как мужчин, так и женщин” [8, р. 115–116]. Однако, большое число таких арий в оперном репертуаре Сенезино свидетельствует, что они сочинялись не только для “неполноценных” исполнителей, но и для певцов самого высокого уровня, которыми был

так богат восемнадцатый век. Такой тип арии считался показателем технического совершенства певца, демонстрирующим безупречную точность интонирования. Особенно сложными были арии, содержащие широкие скачки и быстрые пассажи с мелкими длительностями, которые звучали в вокальной мелодии в унисон с инструментальными партиями.

Репрезентативным примером в репертуаре Сенезино выступает ария Оттона “*Dell’onda i fieri mori*” из одноименной оперы Генделя (1723). Верхняя строчка партитуры, дублирующая вокальную мелодию, исполняется первыми и вторыми скрипками, а также первыми и вторыми гобоями. Остальные партии (третьи скрипки, альты и basso continuo) берут на себя недостающие голоса гармонической вертикали и усиливают фактурную ткань (пример 1).

The image shows a musical score for the aria "Dell'onda i fieri mori" from the opera "Otto" by George Frideric Handel. The score is presented in two systems, each with four staves. The top staff in each system is the vocal line, and the other three are instrumental accompaniment. The lyrics are: "dell' onda a i fie_ri mo_ ti sot_ trat to in por_to il le_gno, sco_glie il noc_ chie_ ro_ ti". The music is in G major and 3/4 time.

Пример 1. Г.Ф. Гендель. «Оттон» 1 акт. Ария Оттона “*Dell’onda i fieri mori*”.

Арии такого типа для Сенезино сочинял не только Гендель, но и другие композиторы. Среди них особенно выделяются “*Perdonate, o cari amori*” из оперы Ариости «Кориолан» (1723) и “*Non so frenar il pianto*” из оперы Джакомелли “Деметрио” (1736).

Очевидцы выступлений Сенезино также отмечали его виртуозность в исполнении колоратурных пассажей. Кванц вспоминал о том, что Сенезино «пел аллегро с большим воодушевлением и чеканил быстрые пассажи грудным голосом в отчетли-

вой и приятной манере» [7, s. 213]. Глагол «чеканил» соотносится с требованиями, выдвинутыми Този к исполнению виртуозных пассажей: «Ноты, входящие в пассаж, должны быть равномерно артикулированы и достаточно различимы, не звучать слишком связано или чересчур обособленно» [8, р. 52]. Необходимость «чеканной» артикуляции каждого звука прослеживается в арии «*Agitato da fiere tempeste*» из оперы «Ричард Первый» (1727), которая была написана Генделем для Сенезино (пример 2).

Пример 2. Г. Ф. Гендель «Ричард Первый». 1 акт. Ария Ричарда «*Agitato da fiere tempeste*»

Чарльз Бёрни отмечал, что в этой арии был «один пассаж, который Фаринелли, Баверезе, Монтичелли и другие певцы более позднего времени часто вводили в свои арии как феноменальный трюк» [1, p. 327]. Речь шла о пассажах из четырех шестнадцатых нот, в которых повторяются две первых ноты. Спеть эти фигуры в подвижном темпе, идеально ровным звуком и *non legato* было трудно даже певцу с хорошей вокальной выучкой. В партиях Сенезино они встречаются, начиная с его первых выступлений в Венеции, например, в опере «Покинутая Армида» Джованни Марии Руджери

(1707), до последних лондонских опер, исполненных им в «Дворянской Опере» в 1730-е годы.

Интонационный паттерн, который Бёрни назвал «феноменальным трюком», напоминает *martellato* – фигуру из четырех нот, из которых вторая, третья и четвертая были одинаковыми, а первая – выше или ниже всех последующих. Более специфическое определение этой фигуры на итальянском языке – *sgagateata* (с *im.* кудаханье). Этот пассаж описал в своем знаменитом труде Джованни Манчини [5, p. 155], приводя следующие фигуры (пример 3):

Пример 3. Фигуры *martellato* в трактате Джованни Манчини «Мысли и практические рассуждения о колоратурном пении»

Основоположницей этого колоратурного приема была певица-сопрано Фаустина Бордони, в партиях которой он стал неотъемлемым компонентом нового колоратурного стиля. Стиль отличался цветистыми виртуозными пассажами, которые были насыщены широкими скачками, гаммами, арпеджио. Наряду с Фаустиной, его представлял Фаринелли – легендарный кастрат, с которым Сенезино соперничал на лондонской сцене. В отличие от певцов нового поколения, Сенезино был воспитанником старой вокальной школы, высшей ценностью которой была не акробатическая гибкость голоса, а выразительность пения, особенно в эпизодах *tempo rubato*, сладкозвучный тембр и драматический темперамент.

Однако, это вовсе не значит, что Сенезино не владел колоратурной техникой. Помимо отмеченного приема *martellato*, в пении Сенезино выделялись другие достоинства. Общеизвестно, что в XVIII веке оперные певцы украшали свои арии заранее подготовленными или импровизированными фиоритурами и каденциями. Очевидцы утверждают, что украшения Сенезино отличались тонким вкусом и умеренностью, мастерски усиливали

эмоции слушателей и подчеркивали смысл текста. Особенно явно деликатность орнаментики Сенезино проявлялась в медленных ариях. Кванц отмечал, что «он никогда не перегружал адажио слишком обильной орнаментикой, но при этом оригинальные и важные ноты доносил с величайшей точностью» [7, s. 213]. Также Сенезино восхитил Кванца филигранным пением трелей [7, s. 213].

Неотъемлемым компонентом колорированного пения XVIII века был прием *messa di voce*, которым певцы овладевали уже на первом этапе обучения. Навык заключался в умении осторожно взять долю ноту и постепенно усилить ее звучание до *forte*, а затем уйти на *piano*. О том, что Сенезино в совершенстве владел этой техникой, свидетельствуют арии Генделя и других композиторов. Ария «*Aure deh per pietà*» из оперы «Юлий Цезарь» (1724) требует искусного *messa di voce*, причем, начиная уже с речитатива «*Dall' ondosso periglio*», который ей предшествует. Несомненно, ноты *do – fa* на слове *au-re* Сенезино пел *tempo rubato*, тонко и по-разному филируя каждую из них (пример 4):

неудивительно, что он достиг высочайшего уровня владения речитативным стилем. Современники считали, что в исполнении речитатива *accom-pagnato* он не имел себе равных в Европе. Аккомпанированный речитатив обычно отражал момент отчаяния и одиночества героя, поэтому требовал от певца пылкой риторической подачи. Чарльз Бёрни констатировал, что «Сенезино приводил в чрезвычайный восторг и ему аплодировали во многих речитативных сценах» [1, p. 463].

ВЫВОДЫ. Уникальный исполнительский стиль Сенезино был результатом блестящей вокальной подготовки, врожденных способностей и безупречного вкуса. Анализ музыкальных материалов и свидетельств, оставленных современниками, позволяет заключить, что певец в совершенстве владел фундаментальными навыками *bel canto*: идеально ровным звуком во всех участках диапазона, точной артикуляцией, безупречной интонацией, а также колоратурной подвижностью в исполнении *messa di voce*, трелей и различных пассажей. Тембр голоса Сенезино был мягким, нежным, сладкозвучным. Хотя Сенезино обладал великолепным певческим инструментом, он проявлял сдержанность в орнаментике: его вокальные украшения были изысканными и уместными, но не избыточными. Основным драматическим качеством Сенезино была глубокая выразительность пения и незаурядное актерское мастерство.

Список литературы:

1. Burney Charles. General History of Music from the earliest ages to the present. London: author, 1789. T. IV. 688 p.
2. Delany Mary (Mrs.) The Autobiography and Correspondence of Mary Granville, Mrs. Delany: With Interesting Reminiscences of King George the Third and Queen Charlotte. Ed. Augusta Hall Llanover. 3 vols. London: Bentley, 1861. T. I. 621 p.
3. Hawkins John. A General History of the Science and Practice of Music. T. V. 546 p.
4. Holmes William. Opera Observed: Views of a Florentine Impresario in the early Eighteenth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 256 p.
5. Mancini Giambattista. Pensieri, e Reflessioni Pratiche sopra il Canto Figurato. Ed., trans. Pietro Buzzi. Practical Reflections on the Figurative Art of Singing. Boston: Gorham Press, 1913. 194 p.
6. Pickering Roger. Reflections upon theatrical expression in Tragedy. London: Johnston, 1755. 81 p.
7. Quantz Johann Joachim. Lebenslauf, von ihm selbst entworfen in Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik. 5 vols, Berlin: Lange, 1755. T. I. 52 p.
8. Tosi Pier Francesco. Observations on the florid song; or, Sentiments on the ancient and modern singers. Trans. John Ernest Galliard. London: J. Wilcox, 1743. 184 p.